

Abdurayimova Sohibjamol Faxriddinovna

Mirzo Kenjabekning ijod yo'li.

Termiz davlat pedagogika instituti o'qituvchisi

Annotatsiya:

Maqolada Mirzo Kenjabekning ijodida milliy ruh, vatanparvarlik, iymon-e'tiqod, ma'naviy poklik va insoniy qadriyatlar yoritishi va uning ijod yo'li yoritilgan. Shoirning she'riyati Sharq mumtoz adabiyoti an'analari hamda zamonaviy badiiy tafakkur uyg'unligiga asoslangan.

Kalit so'zlar: Mirzo Kenjabek, o'zbek adabiyoti, she'riyat, ijod yo'li, milliy ruh, ma'naviyat, vatanparvarlik, Sharq mumtoz adabiyoti, tarjimonlik, adabiyotshunoslik.

Аннотация:

В статье рассматриваются народный дух, патриотизм, вера, духовная чистота и общечеловеческие ценности в творчестве Мирзо Кенджабека, а также его творческий путь. Поэзия поэта основана на гармонии традиций классической восточной литературы и современной художественной мысли.

Ключевые слова: Мирзо Кенжабек, узбекская литература, поэзия, творческий путь, национальный дух, духовность, патриотизм, восточная классическая литература, перевод, литературная критика.

Annotation:

The article examines the national spirit, patriotism, faith, spiritual purity, and human values in Mirzo Kenjabek's work, as well as his creative path. The poet's poetry is based on the harmony of the traditions of classical Eastern literature and modern artistic thought.

Keywords: Mirzo Kenjabek, Uzbek literature, poetry, creative path, national spirit, spirituality, patriotism, Eastern classical literature, translation, literary criticism.

Mirzo Kenjabek -shoir, adib tarjimon, yozuvchi, islom olimi. 1956-yil 20 fevralda Surxondaryo viloyat, Sariosiyo tumanidagi Mehnat qishlog'ida tug'ildi. Toshkent davlat universiteti (hozirgi O'zMU)ning jurnalistika fakultetida (1974–1979), Imom al-Buxoriy nomidagi Toshkent islom institutida (1998–2001) tahsil oldi. Sobiq “Yosh gvardiya”, G'afur G'ulom nomidagi Adabiyot va san'at nashriyotlarida, “Mushtum” jurnalida, Abdulla Qahhor uy-muzeyida, O'zbekiston Respublikasi Prezidenti devonida turli lavozimlarda xizmat qildi.

Birinchi she'riy to'plami “Adashgan maktublarim” 1982-yilda bosildi. Shundan keyin shoirning “Quyoshga qaragan uy” (1983), “Munojot” (1986), “Sharq tili” (1988), “Bahorim yellari” (1991) kabi she'riy kitoblari, qator publitsistik maqolalari nashr etildi. Shoirning ozodlik g'oyasi balqib turgan “Dildoshlik”, “Til erki – el erki”, “Xalq nomidan yolg'on so'zlamang”, “Yuragimda oyoq izi bor”, “Fitna san'ati” kabi publitsistik maqolalari o'z vaqtida yozilganligi bilan qadrlidir. Mirzo Kenjabekning yana “Saylanma” she'riy kitobi, “Qafasdagi ozodlik”

(Yozuvchi Shuhratning hibsdagi hayotiga bag‘ishlangan), “Dunyoning murshidi” (2004), “E’tirof” (2005) asarlari ham muxlislarga munosib tuhfa bo‘ldi.

Mirzo Kenjabek tarjimon sifatida Hofiz Sheroziy, Shayx Sa‘diy Sheroziy, Nikolas Gilen, Gevorg Emin, Yakub Kolas, Loyiq Sheraliy, O‘ljas Sulaymon kabi shoirlarning turkum she‘rlarini ona tilimizga o‘girdi. Jahon adabiyotining nodir namunalaridan Farididdin Attorning “Tazkirat ul-avliyo” asarini avval usmonli turk tilidan tabdil etib nashr qilgach (1997), so‘ngra fors tilidan o‘zbekchaga qayta o‘girib, e‘lon qildi.

Mumtoz arab shoiri va olimi Usmon O‘shiyning sahih aqid mavzuidagi “Omoliy” manzumasini arab tilidan tarjima qildi (1999). Shuningdek, naqshbandiya tariqati namoyondalari Mahmud As‘ad Jo‘shonning “Haqiqiy sevgi” (1998), Muhammad Zohid Qo‘tqu ibn Ibrohim al-Bursaviyning “Ahli sunnat val-jamoat” (1999) kitoblarini, Qutbiddin Iznikiyning “Murshidi mutaahhilin” (“Yosh kelin-kuyovlarga maslahatnoma”, 1999), ulug‘ vatandoshimiz Abu Iso Muhammad at-Termiziyning “Sunani Termiziy” (“Al-jomi‘ as-sahih”) asarlarini mahorat bilan ona tilimizga o‘girdi. Bu ma‘rifiy izlanishlar natijasida uning “Termiz tazkirasi” asari maydonga keldi (2001).

Istiqlol yillarida shoirning “Vatan, ko‘zlardasen, qaroqlardasen”, “O‘zingda nur bo‘lsa, nurni ko‘rgaysan” kabi turkum she‘rlari, bir qancha ma‘rifiy maqolalari e‘lon qilindi. Pushkinning “Yevgeniy Onegin” she‘riy romani, Maxtumlulining “Saylanma” kitobi (2004), J. Oldrijning “G‘aroyib mo‘g‘il oti” qissasi (2004),

Zayniddin Vosifiyning “Toshkent ta’rifida masnaviy” (2009) asarlari tarjimasi ham Mirzo Kenjabek qalamiga mansubdir.

Shoir o‘zi haqida ko‘nglimda adabiyotga ilk muhabbat bolalik davrimdan uyg‘ongan. Hazrati Boyazid Bistomiy o‘z hollarini “onadan tug‘ma davlat” deganlar. Albatta, har bir shoirning shoirliği hali tug‘ilmasidan boshlanadi. Yozgan she’rlarimdan ko‘ra yozmaganlarim ko‘proq. Ota-onam faqat mehnat-mashaqqat ichida yashadilar. Onam besh yoshda otalari, sakkiz yoshda onalaridan ayrilib, yetim o‘sgan g‘ariba ayol, akamni o‘ziga ota qilib olgan, meni aka, ukalarimni uka, amaki va tog‘alar qilib olgan edilar. Keyin singillarim: onamning ona va opalari tug‘ildi. Bu yuksak martabalarimiz dilimga g‘amginlik berib, ko‘zimni yoshlatar edi. O‘sha ilk g‘amlarim, ko‘z yoshlarim ko‘nglimda uyg‘ongan ilk she’rlar bo‘lsa, ajab emas.

Besh yasharligimda uch yashar singlim suvda oqib ketib, vafot bo‘ldi, onam tegirmon tagidan topib chiqdilar. Onamning o‘lik qizchani bag‘riga bosib faryod chekkanlari, ehtimol, ilk she’rlarimdir.

Qishning uzun kechalarida akam ikkimiz onamga va biznikiga kelgan qo‘shni ayollarga xalq dostonlarini o‘qib berar edik. Eng g‘amgin joylarida akam chiqib ketar, men yig‘lab, davom ettirishga majbur bo‘lar edim. Masalan, Xolbikaning ikki o‘g‘li dorga osilyapti, u najot qidirib, bo‘zlab, dorning og‘ochiga salom beradi: “Assalomalaykum, dorning og‘ochi!” – deya zolimlar qalbiga shafqat solmoqchi bo‘ladi. Balki, o‘sha riyosiz yig‘ilar ilk she’rlarimdir.

Keyin zamona adiblarining roman va qissalarini o‘qiydigan bo‘ldik. Qaysi asarni o‘qisam, uzoq vaqt uning ta’sirida yurar va o‘zimni kitobning ijobiy

qahramonidek his qilar edim. So‘ng maqolalar yozishni o‘rgandik. “Sariosiyo haqiqati” gazetasida “Dalalardan daraklar” ruknida Sirojiddin Sayyid bilan ikkimizning maqolalarimiz chiqa boshladi. Biz bir vaqtda Toshkent davlat universiteti (hozirgi Milliy universitet)ning jurnalistika fakultetiga o‘qishga kirdik va tanishdik. Keyinchalik Sirojiddin bir she‘riy kitobimga yozgan taqrizini “Yuraklardan daraklar” deb ataganida o‘sha bolalik davrlariga ishorat qilgan edi.

Islom degan do‘stim doimiy suhbatdoshim va sirdoshim edi. Biz har bir o‘qigan asarimizni kunlar bo‘yi muhokama qilar edik. Maktab davrimizdayoq Sergey Yeseninning “Zamin darg‘asi” kitobidagi ko‘p she‘rlarni yod olgan edik. Men unga o‘zbek adabiyotining mumtozlarini bildirsam, u menga fors-tojik adabiyotining mumtozlarini bildirar edi. Shunday qilib, Hofiz Sheroziy, Sa‘diy Sheroziy, Hiloliy she‘rlarini o‘qiydigan bo‘ldik.

Ilk she‘riy mashqlarim o‘sha davr (70-yillar) yoki maktab muhitiga mos bo‘lib, she‘r degulik emasdi. Shuning uchun talabalik davrimdagi “Momojon” she‘rimni ilk she‘rim desam, bo‘lar. Bu she‘rim bilan ustoz Abdulla Orifning nazariga erishgandirman. O‘shanda Milliy universitetning uchinchi kursida o‘qirdim. Talabalar shaharchasida taniqli shoirlar bilan erkin ijodiy muloqotlar ko‘p bo‘lar edi. Qishki imtihon vaqti, filologiya fakulteti yotoqxonasidagi bir anjumanda menga navbat berilib, “Momojon” she‘rimni, kutilmagan olqishlardan keyin Loyiq Sheralidan tarjima qilganim – “O‘shanda yetarlar shoir qadriga” degan she‘rni o‘qigan edim.

“Yoshlik” almanaxiga she’r berib, aziz ustoz Erkin Vohid yo‘qloviga erishdim. Shoir Mirpo‘lat Mirzo meni Erkin Vohid qidirayotganini aytdi, “Yosh gvardiya” nashriyotiga kelganimda bosh muharrir bo‘lmish ustoz huzuriga boshlab kirdi. She’riyatimizning haqli darg‘alari bo‘lmish ikki buyuk ustoz nazaridan har kim ham ruhlana edi.

To‘rtinchi kursligimda yosh ijodkorlarning sog‘lom minbari bo‘lgan “Guliston” jurnalida ikki she’rim chiqdi, keyinroq bir turkumim tayyorlandi. Bosh muharrir Asqad Muxtor: “Hech so‘lmas bahorlar tilayman senga!”, degan satrimni turkumga o‘z qo‘li bilan sarlavha qilib tanlagan edi. Shunda “O‘zbekiston adabiyoti va san‘ati” gazetasi tashkil topib, Asqad Muxtor unga muharrir bo‘ldi, “Guliston”ning yangi muharriri 4-sondan bir yarim sahifalik she’rimni olib tashladi. Qo‘lyozmani tahririyatdan olib, Asqad Muxtorga kiritib berdim. Fidoyi ustoz turkumni gazetada chop etdi. O‘sha “Hech so‘lmas bahorlar tilayman senga!” – degan yozuvni rahmatlik Asqad Muxtorning ezgu duosi deb bilaman.

1982 yilda “Maktublarim” nomli ilk kitobim chiqdi. Albatta, u mahaldagi hayajonlarning tavsifi yo‘q. Nomi asli “Adashgan maktublar” edi, nashriyot kengashida kitob nomiga e’tiroz bo‘lib, “Maktublarim” bo‘lib qoldi. Lekin muqovaga ishlangan rasmdan to hanuz uyalaman.

Kitob haqida kelgan maktublar ichida Tursunboy Adashboevning O‘shdan yo‘llagan xati eng ruhlantiruvchi, mag‘zi to‘q e’tirofnoma edi. Bu mitti kitobcha va “Quyoshga qaragan uy” nomli ikkinchi kitobcham korrekturasi bilan Yozuvchilar uyushmasi a’zoligiga qabul qilindim.

Xoh ijodda, xoh ilmda bo'lsin, izlanishdan to'xtagan yoki hayotda biror dovonga yetgan kishi o'tmish xotiralarini so'zlovchan bo'lib qoladi. Men o'zimni izlanishda deb hisoblayman. Lekin ko'pchilikka ibrat bo'lgulik xotiralarim ham yo'q. Hayotim tengdosh qalamkashlar hayotiga o'xshash: deyarli butun bolaligim paxta dalalarida o'tgan. Buning ustiga, so'z san'atida qoilmagom kashfiyotim ham zohir emas.

O'tmishimga nazar tashlasam, faxrlangulik, yupangulik bir holni ko'rmayman. Bolalik davrimizda diyorumizda, yaqinlarimizda qancha ulug' zotlar, shayxlar, valiylar, allomalar bo'lgan, lekin biz ularning ilmu ma'rifati olamidan bebahra o'sganmiz. Behisob shukronam shundaki, keyinchalik Alloh ta'olo menga go'zal ma'naviy ne'matlarini ato ayladi.

Hayotda ko'p yaxshi odamlar va yaxshi ustozlarga duch keldim. She'riyat sirlarini birov boshimda turib o'rgatmagan bo'lsa-da, hayot o'zi muallimlik qildi.

7-8-sinfda o'qirdik, bir kuni Saidqul degan sinfdoshim hovliqib Abdulla Orifning kitobini topib keldi, hayajonlanib, "Onajon" degan she'rini o'qidi. She'riyat haqidagi ibtidoiy qarashlarim barbod bo'ldi. She'rda inson qalbini, dardini, rost gapni yozish mumkinligini, ehtimol, ilk marta o'shanda his qilgandirman.

Maktab sahnasida mushoira va musobaqalar ko'p bo'lar edi. Bir anjumanda bizdan quyiroq sinfdagi Ergash Salimov degan maktabdoshim Erkin Vohidning "O'zbeгим" she'rini jaranglatib o'qib qoldi. Hammani hayratda qoldirdi. "Bu she'rni qaerdan topding?" desam, "Akam Toshkentdan olib kelgan kitobda bor",

dedi. (Akasi Muhammadqul Salimov qishlog‘imizdan ToshDUning filologiya fakultetida o‘qiydigan yagona shaxs edi, so‘ng harbiy sohani tanladi.) Bu she‘r bizning ko‘plab soxta tantanali she‘rlarimiz va mahdud qarashlarimizni barbod qildi. O‘z milliy Vatanini kuylash, millatini sharaflash sho‘ro siyosatiga xilof sanalar edi.

Shunday qilib, ikki ulug‘ shoir she‘rlari o‘z sohiblarining g‘amgin va jasur qalbini sharaflagan holda ilk marta Surxon vohasidagi chekka, eski Ashurjiylon (hozirgi Mehnat) qishlog‘iga kirib keldi.

Universitetdagi ta‘lim ta‘sirlari fikr-o‘ylarimizni o‘zgartirdi. Najmiddin Komil, G‘aybullas-Salomlardan faqat tarjima saboqlarini emas, hayot darslarini o‘rganar edik. Yozgi ta‘tillarda, Xufar tog‘lariga chiqib ketgan chog‘larimda ham ular nashr etgan “Tarjima san‘ati” kitobi yonimda bo‘lar edi. Vohid Abdullaev, Anvar Shomaqsudov mehribon ustozlar edi. Vohid Abdullaev meni ilm yo‘liga tortishga uringanlar. Keyin bilsam, oldin Tohir Malikni ham ilmiy ishga undagan, O‘tkir Hoshimovning matbuotda chiqqan asarini kurs ishi o‘rnida qabul qilgan ekanlar. Qobiliyatni payqash shu‘urlari bor edi. To‘g‘on Ernazarov bilan kam ko‘rishsak-da, yaxshi taassurot olganmiz, doktor, professor domlaning shoirligini bilib quvonganmiz. Saydi Umirov shogirdlar fikrini hayot bilan bog‘lashga harakat qilsa, Boybo‘ta Do‘stqoraev tarixni hayot bilan bog‘lashga urinar, Cho‘lpon satrlari, Usmon Nosir she‘rlaridan o‘qib berib, biz yoshlarda sog‘lom fikr va g‘oyalar uyg‘otar edilar. Kurs rahbarimiz Nazira Abduazizova kuyunchak, mehribon himoyachimiz edilar, so‘ng jurnalistika tarixi sohasida ayollardan chiqqan birinchi fan doktori bo‘ldilar.

Biz garchi jurnalistika fakultetida o'qisak-da, filologiya darsxonasida kechadigan adabiy anjumanlardan ko'proq bahra olar edik. Ozod Sharafiddinov, Umarali Normatov va boshqa olimlarning so'zlari biz yoshlarga yoqar edi.

Bir gal Odil Yoqubov va Pirimqul Qodirov bilan muloqot bo'ldi. "Ulug'bek xazinasini" asari chop etilib, Chingiz Aytmatovning adibga maktubi "shov-shuv" bo'lgan, Boburshoh haqidagi "Yulduzli tunlar" kitobi hali nashr bo'lmay, ovozi tarqalgan kechalar. Bir notiq ikki adibni qiyoslab: "Pichoqni qayroqda qayragandek", degan iborani qo'llagan edi, Pirimqul Qodirov o'zini kamsitilgan sezib, achchiqlandi: "Pichoqni faqat qayroqda qayramaydi, pichoqni pichoqda ham qayraydilar!" – deya e'tiroz bildirdi. Bu daqiq ibora hammaga yoqib, olqishlandi. Darvoqe, muhitdagi shoiru yozuvchilar bir-biri bilan qayralib yurgan musobaqadoshlar edi.

Shijoatli adib Shuhrat bilan uchrashuv bo'lganda, urush davrini eslab: "Oydin kechalarda jangga xalal yetar va biz osmondagi oydan koyinar edik", degandi. Angladikki, tun malikasi – oy she'riyatga yarashar ekan, urush qonuniyatiga muvofiq kelmas ekan.

Atoqli adib Said Ahmaddan choy damlashni va ko'p daqiqliklarni o'rgandim. Ba'zan sinchkov kuzatuvlar ham saboq bo'lar ekan. 1988 yili Polshaga – san'at va she'riyat festivaliga jo'nash oldidan Said Ahmadning duosini olay dedim. "Sheriklaring kimlar?" – deb so'radi. "Leningrad va Belorussiya shoirlari, yana Dog'istondan Fazu Alieva", dedim. "Fazuni taniysanmi?" – dedi. "Yo'q", dedim. "Dunyodagi hamma temir-taqalarni o'ziga taqib olgan ayolni ko'rsang, o'sha Fazu

Alieva bo‘ladi!” – dedi. Moskvada, Sheremetevo aeroporti nazoratidan o‘tib, kutish zaliga kirgach, uzoqdan ko‘p yaltiroq taqinchoqlarni taqib olgan ayolni ko‘rdim. Tabassumdan o‘zimni tiyolmay, oldiga borib: “Siz Dog‘istonning mashhur shoirasi Fazu Alievasiz!” – dedim. “Ha, menman, nega kulyapsiz, yigit?” – dedi. “Sizni ko‘rib, xursandligimdan kulyapman”, dedim. Holbuki, meni kuldirgan Said Ahmadning latif ifodasi edi.

Shukur Xolmirzaev va Rauf Parfidan vatansevarlik saboqlarini o‘rgandik. “Ilhom” klubi, Usmon Azim, Erkin A‘zam, Xurshid Davron, Muhammad Rahmon suhbatlari va xonadonlari bizning harakatdagi ochiq adabiy muhitimiz edi. Murod Muhammad Do‘stning Moskvadan o‘qishni bitirib Toshkentga qaytishi bizga quvonch baxsh etgan, go‘yo hayotimiz rangi bir oz o‘zgargan. Uning suhbatini topgan kishi: iste‘dodiga munosib asarini hali yozgan emas, deb ishonadi. Yo‘ldosh Eshbek “Guliston” jurnalidagi bir turkum she‘ri bilan mashhur shoirga aylangan.

Mir‘aziz A‘zam: “Ko‘p shoirlar faqat qat‘iy intizom bilangina yuksaklik darajasiga yetgan”, deb ta‘kidlar edi. Bas, yoshligimdan hayotimda mustahkam ish intizomini o‘rnatib olishga intildim.

Adabiyot gazetasida xizmat qilganimda obuna ishlari bilan Nukusga safar qilgandim. To‘lepbergan Qaipbergenovning uyida uning ish nizomidan hayratda qolganman: ertadan kechgacha, tafakkur qilar, o‘tirib ham, yotib ham yozaverar edi.

Shukur Xolmirzayevni yozishdan xoli topish qiyin edi. Boshqa ish qilayotganda ham xayoli yozuvida bo‘lar edi. Ma‘lum bo‘ladiki, so‘z san‘atining talabi tinimsiz mehnatdir.

Abduqahhor Ibrohim: “Hayotda tarozining ikki pallasidan biriga tosh qo‘yish zarur bo‘lgan hollar duch keladi. Hamisha tarozining yaxshilik pallasiga tosh qo‘ying, agar yaxshilik pallasiga tosh qo‘yish qo‘lingizdan kelmasa, bir iloj topib, yomonlik pallasiga tosh qo‘yishdan saqlaning”, der edi. Bu so‘zni yashash shiori qilib olishga urindim.

Erkin Vohid: “Shoir so‘zda ham, she’rda ham issiq nafas qilishi kerak. Farishta omin deydi, degan gap bor. O‘limdan yozgan shoirlarning ko‘pi yosh o‘lgan. Asqad Muxtor: “Ko‘nglim sezib turar, uzoq bo‘lar umrim”, deb yozgan, mana uzoq umr ko‘rmoqda”, deya yaxshi niyat taqdirotning yaxshiligidan xabar berishini aytar edilar.

Abdulla Orif bir bolalar shoiri haqida: “Falonchining og‘zini sakkiz yil poyladim, og‘zidan bir hikmatli gap chiqmadi”, derdilar. Albatta, bular hayot saboqlaridir.

Kitoblarimni, shu‘uran bilib tursam-da, sanamaganman (sanagulik ham emasdir), umumiy adadini ham hisoblamaganman. Sanashni va bir narsaning ko‘pligi bilan faxrlanishni yoqtirmayman. Ularning hammasidan ham ko‘nglim to‘lgan emas. Navoiysi bor qalamkashning o‘z ijodidan ko‘ngli to‘larmidi! Ham-mamiz u buyuk tog‘ning etagida ovunib yurganlarmiz.

publitsistik maqolalarimni boshqa ijoddan ustun qo‘ygan bo‘lar edim.

She’riy kitoblarimdan “Bahorim yellari” (hamma she’rlar emas), ma’rifiy asarlarimdan “Termiz tazkirasi”, tarjimalarimdan Menga qo‘ysa, xalqimiz va Vatanimiz erku ozodligi yo‘lidagi kurashlarim va

“Omoliy”, “Tazkiratul-avliyo”, “Sunani Termiziy”, “Tasavvuf va go‘zallik”,
Maxtumquli “Saylanma”si ko‘nglinga taskin beradi.¹

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. Kenjabek, M. Tanlangan asarlar. – Toshkent: G‘afur G‘ulom nomidagi nashriyot, 2015.
2. Quronov, D. Zamonaviy o‘zbek adabiyoti. – Toshkent: Fan, 2020.
3. To‘xtaboyev, S. “She‘riyatda timsollar tizimi”, // Adabiyot va san‘at, 2019, №3.
4. Mirzayev, A. “Mirzo Kenjabek poetikasida ma‘naviyat masalalari”, // Ijodiy adabiyot jurnali, 2022, №2.
5. Abdurayimova, S. (2024). THE PROBLEM OF MORAL EDUCATION OF CHILDREN OF PRIMARY SCHOOL AGE IN THE THEORY AND PRACTICE OF EDUCATION. Science and innovation, 3(B3), 370-375.
6. Amanturdiyevna, R. D., Xudoyqulovna, M. F., Salimovna, D. Y., Akmalovich, K. S., & Nuritdinovich, C. N. (2022). METHODOLOGY OF FORMING ENGINEERING COMPETENCIES IN STUDENTS BASED ON INNOVATIVE APPROACH (IN THE EXAMPLE OF THE EDUCATIONAL DIRECTION OF CONSTRUCTION AND TECHNOLOGY OF LIGHT INDUSTRIAL PRODUCTS (SEWING PRODUCTS). Journal of Pharmaceutical

¹ Kenjaboyev Mirzo. Ruhning ozuqasi ma‘naviyat bozorlarida “Yoshlik” jurnali, 2011 yil, 5-son.

Negative Results, 13.

7. Akmalovich, K. S. (2025). METHODOLOGY OF FORMING THE COMPETENCE OF A TECHNOLOGY TEACHER TO CARRY OUT INDEPENDENT INNOVATIVE PEDAGOGICAL ACTIVITY. JOURNAL OF INTERNATIONAL SCIENTIFIC RESEARCH, 2(1), 480-484.

8. Kucharov, S. A. (2025). DEVELOPING THE CONCEPT OF PROFESSIONAL COMPETENCE IN AN ELECTRONIC LEARNING ENVIRONMENT. Modern Scientific Research International Scientific Journal, 3(2), 30-37.